

БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ.

Алиев Баходир Оббосович

Студент 3-курса Университета мировой экономике и дипломатии,
факультет Международной экономики и менеджмента.

***Аннотация:** Данная статья рассматривает что такое финансовые технологии, ее виды, история развития и её возможности, после чего анализирует их состояния в Узбекистане. В основной части рассматривает барьеры, возможности и риски Узбекистана в более интенсивном внедрении финансовых технологий на основе опыта других стран и в заключительной части подводит итоги.*

***Ключевые слова:** финансовые технологии, барьеры, возможности, риски, опыт других стран*

***Summary:** This article considers what is financial technology, its types, history of development, and then analyzes their status in Uzbekistan. The main part considers the barriers, opportunities and risks of Uzbekistan in a more intensive implementation of financial technologies on the basis of the experience of other countries and in the final part summarizes the results.*

***Key words:** financial technologies, barriers, opportunities, risks, experience of other countries*

Введение:

Мы живем в такое время где электронно-вычислительные машины стали неотъемлемой частью нашей жизни, в том числе и финансовые технологии.

А что же такое финансовые технологии на самом деле? Финансовые технологии, или «Финтех»¹ (англ. FinTech), - отрасль, состоящая из компаний, использующих технологии и инновации для конкурирования с традиционными финансовыми организациями в лице банков и посредников на рынке финансовых услуг. Финтех можно отнести к использованию технологий для предоставления финансовых решений. Финтех появился в качестве инициативы, ориентированной на получение прибыли на основе новых бизнес-возможностей, заполнив неосвоенные рынки, которые стали менее привлекательными (или слишком дорогостоящими) для финансовых учреждений, особенно в посткризисных условиях (например, денежные переводы в отдельные страны или регионы). С другой стороны, такая конкурентная сила побуждает появление финансовых инноваций. Финтех также можно рассматривать как компонент оцифровки товаров и услуг, предлагаемых традиционными организациями, и как ответ на высокие затраты на комплаенс и необходимость решения давних слабых мест, таких как недостатки в управления рисками данных.

Впервые термин финансовые технологии был использован в начале девяностых годов двадцатого века и принадлежит оно к проекту Citygroup для улучшения сотрудничества в работе по работе в области технологий. Но только через два десятилетия этот сектор привлёк внимание потребителей, участников. А в 2017 году FSB в котором говорится, что финтех – это технологическая инновация финансовых услуг². После этого события финансовых технологии начали развиваться бурными темпами и многие страны начали ставить цели перехода к цифровой экономике.

¹ Клевец, А. (2021, January 21). Что такое fintech? Retrieved February 7, 2023, from <https://finacademy.net/materials/article/fintech>

² Financial stability implications from FinTech. (2017, June 27). Retrieved February 7, 2023, from <https://www.fsb.org/2017/06/financial-stability-implications-from-fintech/>

Понятия, виды и этапы развития финансовых технологий.

Термин финансовые инновации гораздо шире, чем само понятие финтех. К примеру, не все инновации связанные с финансами могут называться финансовыми технологиями. Также нужно заметить, что цифровая экономика также тесно связано с понятием финансовые инновации, так как невозможно представить функционирование цифровой экономики без цифровых инноваций.

Финансовые технологии включают в себя очень широкий спектр технологий: искусственный интеллект, аналитика данных, машинное обучение³, блокчейн, умные контракты⁴, биометрия, улулненная аналитика, автоматизация обототизированных проектов, криптография, облачные технологии и другое. А продуктами финансовых технологий является электронные платежи и электронные деньги, международные переводы,потребительские и коммерческие платежи, международные переводы, платформы равноправного кредитования, краудфандинговые платфомы, Робо-элвайзеры и криптовалюты.

Финансовые технологии являются одним из самых важных сегментов финансовых услуг. В сегодняшние дни существуют очень много стартапов в этой сфере и многие крупные организации тоже стараются улучшить предлагаемыми ими финансовыми услугами. Согласно данным TAdviser инвестиции в сферу финансовых технологий в 2021 году в общей сложности

³ Машинное обучение – это наука о разработке алгоритмов и статистических моделей, которые компьютерные системы используют для выполнения задач без явных инструкций, полагаясь вместо этого на шаблоны и логические выводы. Компьютерные системы используют алгоритмы машинного обучения для обработки больших объемов статистических данных и выявления шаблонов данных. Таким образом, системы могут более точно прогнозировать результаты на основе заданного набора входных данных. Например, специалисты по работе с данными могут обучить медицинское приложение диагностировать рак по рентгеновским изображениям, сохраняя миллионы отсканированных изображений и соответствующие диагнозы.

⁴ Умные контракты — это основные системные блоки. Это компьютерные программы, хранящиеся в блокчейне, позволяющие конвертировать традиционные контракты в цифровые аналоги. Умные контракты очень логичны и следуют структуре «если это, тогда то». Это означает, что они действуют строго так, как запрограммированы, и не могут быть изменены.

составили \$210 миллиардов долларов США, что примерно на \$90 миллиардов больше чем за предыдущий год⁵.

Существуют очень много разновидностей и видов Финтеха. Но главной чертой, которая отличает финтехкомпаний от других это способность делать инновации. Больше всего эти финтехи модернизируют фин услуги в определённых местах для определённых видов продуктов: 1. в совершении платежей и осуществлении переводов. 2. Капитализации, то есть при выдачи кредитов или сборе денег на финансирование. 3. Контроля капитала, то есть имеется ввиду разные разработанные программы роботы, которые облегчают и сводят к минимуму вмешательстве человечества в принятии правильных решений например в трейдинге.

До периода мирового финансового кризиса главной основой этих финансовых технологий в являлись нынешние фин институты. Они очень сильно сотрудничали с органами регуляторами. С 2008 года катализатором совершенствования Финтех стала новый поток стартапов связанных с финансами. Этот поток в отличии от других был уникален тем, что он рос с низу в верх. В соответствии с реформами для контроля до кризисного периода, он стимулирует нынешние фин институты фокусироваться на технологиях для борьбы с угрозой представляемыми новыми стартапами.

Финансовые технологии в процессе своего развития оказывают влияние на многое: 1. На конъюктуру экономики. Цифровизация секторов экономики от системы образования, системы орошение в сельско-хозяйственных делах до ИТ, уже говорит о высоких стандартов к компаниям финансовых технологий, так как она имеет своё влияние на прибыльность бизнеса. Так как спрос на фин тех очень большой она развивается очень высокими темпами, что

⁵ Названы 4 главных финтех-тренда в 2023 году (no date) TAdviser.ru. Available at: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%28FinTech%29 (Accessed: February 8, 2023).

следственно ведёт к повышению конкуренций. Кроме этого внедрение финтех в бизнес сделала его более прозрачным, из-за чего Центральные Банки поддерживают такую тенденцию.

Воздействие финансовых технологий на функционирование банков.

Рынок финансовых технологий по сравнению с рынками других стран отличается тем, что он более-менее монополизирован. В настоящее время на территории Узбекистана работают 34 банка⁶. Однако не все эти банки инвестируют в развитие и более углублённое внедрение финансовых технологий, которые уже доступны во многих других банках.

В начале 2022 года по инициативе ведущих специалистов работающих в сфере финансовых технологий было создана Ассоциация Финтех Узбекистана⁷, главной целью которого является дать экспертную оценку финтех технологиям, учитывая международный опыт, а также разрабатывать и имплементация тех решение, усиление развития финансового рынка Узбекистана.

По данным сайта statista.com⁸ если взаимодействие банков финансовых стартапов разделить на типы, то можно сказать, что существует несколько видов взаимодействия это: 1. Посредством хакатон, либо инкубационным центром. Это является первой самой простой формой взаимодействия. Этот этап полезен для финансовых стартапов тем, что они могут получить клиентскую базу и определённых навыков, в то время как банки могут. В отличии от других видов взаимодействия данное отличается тем, что оно

⁶ Банки Узбекистана. Retrieved February 8, 2023, from <https://bank.uz/orgs/banks>

⁷ Fintech Association of Uzbekistan. АССОЦИАЦИЯ ФИНТЕХ УЗБЕКИСТАНА. Retrieved February 8, 2023, from <https://fintech-association.uz/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5>

⁸ Fintech - Uzbekistan: Statista market forecast. Retrieved February 8, 2023, from <https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/uzbekistan>

очень затратное и требует очень много времени для коммерческих банков, в то время как для финансовых стартапов это не факт получения им инвестиции. 2. Второй этап кооперирования это стать партнером. В этапе партнёрства банки кооперируют с финансовыми стартапами для решения определённых проблем. 3. Следующий этап это когда уже коммерческие и другие виды банков стараются войти или самим вложиться в стартап компании путём инвестирования в сами компании, либо став соучредителями этих стартапов. 4. На последней стадии уже каждый стартап сам сотрудничает с банками в условиях их системы.

Самой большой частью составляющие продуктов финансовых услуг является платежи онлайн. Согласно сайту выручка или оценка его составила более пяти миллиардов долларов к двухтысячи двадцать третьему году. Также ожидается, что средняя оценка стоимости перевода на каждого человека, который пользуется её будет примерно шесть с половиной тысяч долларов. Прогнозируется, что капитал вложенный в развитие финансовых услуг принесет в среднем тридцать шесть целых девять десятых процентов прибыли к двух тысяч двадцать четвёртому году.

AVERAGE TRANSACTION VALUE PER USER

Most recent update: Oct 2022

Согласно аналитикам то, какими видами финансовых услуг мы пользуемся это ещё самое начало, так как не возможно себе сейчас представить на сколько развивающиеся в данный момент цифровые технологии такие как система блокчейч, облачные системы, искусственный интеллект, поменяют будущее банков и организаций в сфере финансовых услуг. В последнее время уже бурными темпами многие технологические компании стараются войти в цепь образования добавочной стоимости фин услуг. А в странах, где свера финансовых услуг или система банков недоразвита, они, имметя ввиду тех компании, стараются создать новые сегменты рынка.

Риски и возможности более интенсивного внедрения финтех инновация.

Если начать с возможностей более интенсивного внедрения финансовых инноваций в банковскую систему Узбекистана можно отметить, что

кооперирование банков с финансово-технологическими компаниями даст банкам возможность модернизировать и усовершенствовать свои предоставляемые услуги. Они для этого имеют большие преимущества относительно самих финтех компаний тем, что банки уже имеют большой опыт работы в условиях сложившийся конъюнктуры рынка Узбекистана, а также внедрение новейших финтех инноваций в каталог своих финансовых услуг повысит конкурентное преимущества данного банка относительно других банков как это отмечается в статье (Беларев)⁹. Например, банки с помощью финтеха могут предоставлять услугу своим клиентам на расстоянии через разные инструменты, такие как дистанционное верификация, что повысит удовлетворённость пользователей банковских услуг. Также могут улучшить свои услуги по переводам денег и оплате по счёту.

Главные риски, на которые могут коммерческие банки пойти принявшие это решение то, что могут возникнуть не предвиденные обстоятельства, на которые они может быть не готовы. Дело в том, что при совершении таких действий нужно строго учитывать свои компетенции относительно других, выбрать правильное время для начало, правильную маркетинговую стратегию. Недочёт абсолютно любого из этих пунктов может привести к не предвиденным плохим последствиям.

Заключение

В данной статье были рассмотрены такие понятия финансовые технологии, машинное обучение, облачные технологии, финтех инновации, а также их применения в финансовом рынке Узбекистана. Кроме этого были рассмотрены этапы развития финтехнологий и основные стимулы, которые

⁹ Беларев Иван Алексеевич, & Обаева Алма Сакеновна (2017). О распределенном реестре и возможности его применения. Финансы: теория и практика, 21 (2), 94-99.

подтолкнули развитие данной сферы, тенденция инвесторов, которые вкладывали свой капитал в финтех инноваций. Также в данной статье описано пути взаимодействия финансовых учреждений с финтех стартапами на четырех этапах, который заканчивался сотрудничеством финтех стартапов с коммерческими банками в условиях их системы.

При сравнении рисков и возможностей ускоренной имплементации инструментов финансовых технологий, было замечено, что очень важно учитывать готовность финансовых учреждений к непредвиденным последствиям, выбор правильной стратегии продвижения, правильное преподнесение продуктов финансовых услуг.

Список использованной литературы:

1. Ситник А. А. Финансовые технологии: понятие и виды // Актуальные проблемы российского права. 2019. №6 (103). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovye-tehnologii-ponyatie-i-vidy> (дата обращения: 08.02.2023).
2. Филиппов Давид Ильич О влиянии финансовых технологий на развитие финансового рынка // Российское предпринимательство. 2018. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-vliyanii-finansovyh-tehnologiy-na-razvitie-finansovogo-rynka> (дата обращения: 08.02.2023).
3. Полтева Татьяна Владимировна, Быкова Наталья Николаевна Современное состояние рынка цифровых финансовых технологий в России // КНЖ. 2017. №4 (21). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-rynka-tsifrovyyh-finansovyh-tehnologiy-v-rossii> (дата обращения: 08.02.2023).
4. Кшукина Е.С. Риски современных банков в связи с появлением на рынке новых игроков - FinTech компаний: регулирование индустрии FinTech

на банковском рынке // Финансовые рынки и банки. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/riski-sovremennyh-bankov-v-svyazi-s-poyavleniem-na-rynke-novyh-igrokov-fintech-kompaniy-regulirovanie-industrii-fintech-na-bankovskom> (дата обращения: 08.02.2023).

5. Клевец, А. (2021, January 21). Что такое fintech? Retrieved February 7, 2023, from <https://finacademy.net/materials/article/fintech>

6. Financial stability implications from FinTech. (2017, June 27). Retrieved February 7, 2023, from <https://www.fsb.org/2017/06/financial-stability-implications-from-fintech/>

7. Fintech Association of Uzbekistan. АССОЦИАЦИЯ ФИНТЕХ УЗБЕКИСТАНА. Retrieved February 8, 2023, from <https://fintech-association.uz/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5>

8. Fintech - Uzbekistan: Statista market forecast. Retrieved February 8, 2023, from <https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/uzbekistan>

9. Названы 4 главных финтех-тренда в 2023 году (no date) TAdviser.ru. Available at: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%28FinTech%29 (Accessed: February 8, 2023).

10. Беларев Иван Алексеевич, & Обаева Алма Сакеновна (2017). О распределенном реестре и возможности его применения. Финансы: теория и практика, 21 (2), 94-99.

